

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ И ЭФИРОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ В ДЕКОРАТИВНОМ САДОВОДСТВЕ

Мартынова Н.А.

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
e-mail: martynova@bsu.edu.ru*

Аннотация. Мартынова Н. А. Перспективы использования ароматических и эфиромасличных растений в декоративном садоводстве. В статье рассматривается вопрос использования ароматических и эфиромасличных растений в озеленении. Ботанический сад НИУ «БелГУ» имеет обширную коллекцию ароматических и эфиромасличных растений, перспективных для использования в различных типах посадок. Приведен перечень видов и сортов пригодных для использования в различных типах ландшафтных композициях.

Ключевые слова: эфиромасличные, ароматические растения, ландшафтные, фитокомпозиции, фитотерапия.

Abstract. Martynova N. A. Prospects for the use of aromatic and essential oil plants in decorative gardening. The article discusses the use of aromatic and essential oil plants in landscaping. The Botanical Garden of the National Research University "BelGU" has an extensive collection of aromatic and essential oil plants that are promising for use in various types of plantings. The list of species and varieties suitable for use in various types of landscape compositions is given.

Keywords: essential oils, aromatic plants, landscape, phytocompositions, phytotherapy.

Использование ароматических и эфиромасличных растений в ландшафтном городском озеленении является доступным и относительно недорогим средством оптимизации окружающей среды. Подбор и размещение растений с учетом их эстетических и фитосанитарных свойств в озеленении становится достаточно актуальным. В настоящее время уровень инфекционных заболеваний остается высоким. Лечебно-оздоровительные композиции из ароматических и эфиромасличных растений положительно влияют на микроклимат территории, понижают в воздухе количество патогенных микроорганизмов, тем самым повышают работоспособность человека, улучшая его психоэмоциональное состояние.

Эфиромасличное и ароматическое растениеводство в нашей стране слабо развито, поэтому подбор и использование в ландшафтных композициях данных растений особенно актуально.

Опыт создания ландшафтных композиций в качестве фитотерапии принадлежит Н.В. Казариновой [1]. Лекарственные сады создают не только благоприятный микроклимат территории, но также позволяют использовать растительное сырье для аэротерапии. В наше время подобное направление приобретает все большую актуальность в связи с тем, что становится все более популярным лечение запахами и цветом [2, 3, 4, 5].

Ботанический сад НИУ «БелГУ» – важнейший интродукционный центр в Центральном Черноземье введения в первичную культуру разных видов и сортов эфиромасличных и ароматических растений. Многие новые перспективные эфиромасличные растения, содержащие биологически активные вещества, впервые появляются в ландшафтном озеленении г. Белгорода через опыт выращивания в ботаническом саду.

В настоящий момент коллекция ароматических и эфиромасличных растений научно-образовательного центра Ботанического сада, произрастающие в отделе «Аптекарский огород», насчитывает 105 таксонов, относящихся к 26 родам, 68 видам и 49 сортам, принадлежащих к 6 семействам. Наибольшее количество видов и сортов ароматических растений приходится на семейство Lamiaceae Martinov – 83 таксона, семейства Rosaceae Juss. и Geraniaceae Juss. – 2 таксона, семейство Asteraceae Dumort. – 3 таксона, семейство Apiaceae Lindl. – 4 таксона, Rutaceae Juss. – 1 таксон.

В результате изучения биологии роста и развития видов и сортов эфиромасличных и ароматических растений выделены перспективные для различного практического использования в декоративном садоводстве для создания душистого сада, бордюров, рокариев и альпийских горок, клумб различного назначения. При подборе ассортимента

растений для озеленения критериями являются биологические показатели приспособленности к неблагоприятным условиям, декоративность и хозяйственная характеристика. Особого внимания заслуживают многолетние эфиромасличные растения с декоративными качествами, которые создают большой эстетический эффект, несколько лет растут без пересадки и не требовательны к уходу. Одной из важнейшей характеристики при создании садовой фитокомпозиции является высота растения, которая имеет большое значение при подборе вида в различных типах композиций.

Перечень ароматических и эфиромасличных предлагаемых для использования в различных ландшафтных композициях приводим в таблице 1.

Таблица 1. Использование ароматических и эфиромасличных растений в различных садовых композициях

Название растений	Бордюры	Миксбордюры	Альпийские горки, рокарии	Клумба для ароматных напитков	Клумба для приправ
<i>Achillea millefolium</i> L. "Эней"		+	+		
<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze., <i>Agastache nepetoides</i> (L.) Kuntze, <i>Agastache scrophulariifolia</i> (Willd.) Kuntze, <i>Agastache urticifolia</i> (Benth.) Kuntze	+	+		+	+
<i>Artemisia taurica</i> Willd. "Киммерия"		+		+	
<i>Betonica macrantha</i> K.Koch	+	+	+		
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	+	+		+	
<i>Coriandrum sativum</i> L.					+
<i>Elsholtzia patrinii</i> (Lepech.) Garcke				+	+
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. "Мэрцишор"				+	+
<i>Geranium platypetalum</i> Fisch. & C.A. Mey.	+	+			
<i>Geranium robertianum</i> L.		+			
<i>Glechoma hederacea</i> L.		+	+		
<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G.Don	+	+	+		+
<i>Hyssopus officinalis</i> L.	+	+	+	+	+
<i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij		+	+	+	+
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	+	+	+	+	
<i>Melissa officinalis</i> L.				+	+
<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. "Black Mitcham", "Swiss"	+	+		+	+
<i>Mentha</i> × <i>piperita</i> L. "Апельсин", "Chocolate", "Chocolate Mint", "Garden Mint", "Mojitominze"	+	+	+	+	+
<i>Mentha</i> × <i>rotundifolia</i> (L.) Huds. "Ananasminze"		+	+	+	
<i>Mentha arvensis</i> L.		+		+	+
<i>Mentha spicata</i> L. "Испанская", "Crispa"	+	+	+	+	+
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. "Pomo"		+		+	+
<i>Monarda citriodora</i> Cerv. ex Lag.		+		+	

<i>Monarda didyma</i> L. "Baby Spice"	+	+	+	+	
<i>Monarda fistulosa</i> L. "Pink Lace"	+	+	+	+	
<i>Monarda media</i> Willd.	+	+	+	+	
<i>Nepeta</i> × <i>faassenii</i> Bergmans ex Stearn, <i>Nepeta cataria</i> L., <i>Nepeta grandiflora</i> M.Bieb., <i>Nepeta nuda</i> L., <i>Nepeta sibirica</i> L., <i>Nepeta transcaucasica</i> Grossch.	+	+	+	+	+
<i>Nepeta racemosa</i> Lam.		+		+	+
<i>Ocimum basilicum</i> L.	+	+		+	+
<i>Origanum majorana</i> L.	+	+		+	+
<i>Origanum rotundifolium</i> Boiss. "Kent Beauty"		+	+	+	+
<i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch., <i>Origanum vulgare</i> L.	+	+		+	+
<i>Origanum vulgare</i> L. "Compactum"	+	+	+	+	+
<i>Pimpinella anisum</i> L. "Артект"				+	+
<i>Pimpinella tragium</i> Vill.		+			
<i>Pulsatilla multifida</i> (Pritz.) Juz.		+			
<i>Rosa alba</i> L.		+			
<i>Rosa damascena</i> Mill		+		+	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	+	+		+	+
<i>Ruta graveolens</i> L.		+			+
<i>Salvia austriaca</i> Jacq.	+	+		+	+
<i>Salvia glutinosa</i> L.		+		+	
<i>Salvia nemorosa</i> L. "Synchropink", "Dimension Blue", "Merleau Blue Compact", "Аметист", "Schneehugel"	+	+	+	+	+
<i>Salvia nemorosa</i> L. "Caradonna", "Rose Queen"	+	+		+	+
<i>Salvia nutans</i> L.		+		+	+
<i>Salvia officinalis</i> L. "Tricolor"	+	+	+	+	+
<i>Salvia officinalis</i> L. "Purpurascens"	+	+		+	+
<i>Salvia pratensis</i> L., <i>Salvia sclarea</i> L., <i>Salvia stepposa</i> Des.-Shost.		+		+	
<i>Salvia transsylvanica</i> Schur.		+		+	+
<i>Salvia verbenaca</i> L.		+	+		
<i>Salvia verticillata</i> L.		+		+	
<i>Satureja montana</i> L.	+	+	+	+	+
<i>Thymus</i> × <i>citriodorus</i> (Pers.) Schreb., <i>Thymus longicaulis</i> C.Presl, <i>Thymus praecox</i> Opiz, <i>Thymus serpyllum</i> L.		+	+	+	+
<i>Thymus calcareus</i> Klokov & Des.-Shost.		+	+	+	
<i>Thymus vulgaris</i> L. "Fredo"	+	+	+	+	+
<i>Thymus zheguliensis</i> Klokov & Des.-Shost.			+	+	+
<i>Thymus pulegioides</i> L.		+	+	+	+
<i>Ziziphora graveolens</i> (M. Bieb.) Melnikov				+	
<i>Ziziphora serpyllacea</i> M. Bieb.			+	+	+

Таким образом использование лекарственных эфиромасличных и пряно-ароматических растений в улучшении экологической обстановки в населенных пунктах является одним из путей их рационального применения. Введение эфиромасличных и пряно-ароматических культур в озеленение позволяет значительно расширить ассортимент декоративных культур и одновременно создавать участки в лечебно-оздоровительных и экологических целях.

Работы проводятся на базе УНУ Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского университета [6].

1. Казаринова Н.В. Лекарственные растения Сибири для лечения сердечно-сосудистых заболеваний / Н.В. Казаринова, М. Н. Ломоносова, В.М. Триль и др. – Новосибирск: Наука, 1991. – 240 с.
2. Анищенко Л.Н. Декоративные лекарственные растения в дизайне сада / Л.Н. Анищенко. – Ростов-на-Дону: ИКЦ МарТ, 2005. – 128 с.
3. Бакалов А.Н. Использование лекарственных растений в экспозициях ботанического сада Кубанского государственного университета / А.Н. Бакалов // Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: матер. I между. научн. конф. (21–22 мая 2013 г., г. Новосибирск). – Новосибирск: НГАУ, 2013. – С. 424-426.
4. Смирнова В.С. Лекарственные растения как декоративные элементы в ландшафтном дизайне / В.С. Смирнова // Лекарственные растения: фундаментальные и прикладные проблемы: матер. I междунар. научн. конф. (21–22 мая 2013 г., г. Новосибирск). – Новосибирск: НГАУ, 2013. – С. 451-454.
5. Цицилин А. Н. Особенности использования лекарственных растений при озеленении Москвы / А.Н. Цицилин, А.В. Черкасов // Проблемы озеленения крупных городов. № 4. – Москва: 2007. – С. 59—60.
6. <https://ckp-rf.ru/usu/200997/> – УНУ Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского университета.